

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДОМЕТИЙ

Бердирасулова Махлиё Шавкатовна

Преподаватель русского языка Шахрисабзкого филиала Ташкентского
химико-технологического института

Аннотация: Предыдущее обсуждение показывает, что исследования междометий породили много вопросов. Междометия можно классифицировать по многим прагматическим направлениям. В статье автор приводит информацию о прагматической классификации междометий.

Ключевые слова: междометие, прагматика, теория, концепт, классификация.

Междометия можно классифицировать по многим прагматическим направлениям. Одно из таких измерений связано с коммуникативными функциями, которым они, как предполагается, служат.

А категоризация в соответствии с традиционно признанными функциями языка à la Бюлер (1934) и Якобсон (1960) был предложен (Атека 1992а, 1994). В этой классификации есть

(а) выразительные, эмоциональные и когнитивные междометия например,

Английский *ouch* “Я чувствую боль”,

Aranda (австралийский) *yekaye* “Я чувствую боль и шок”,

Ewe *ehe* “Я теперь помню”,

Warlpiri (австралийский) *karija* “Я не знаю”;

(б) условные междометия, такие как

Английское *Shh!* “Я хочу тишины здесь”,

Итальянское *To!* “Я хочу возьми то, что я протягиваю тебе сейчас”;

(в) фатические междометия типа

Английский *mhm, uh-huh, yeah,*

Французский *Adieu!* Прощай.

Другой прагматический аспект, который можно использовать в классификации, - это поместить междометия в контекст человеческого социального взаимодействия и задать различные вопросы о том, что делают междометия и что собеседники делают с ними во взаимодействии. Включает ли междометие взаимодействие, и если да, то какой тип взаимодействия? Привлекает ли использование междометия адресата? Стимул для междометия - контекст, адресат или кто-то / что-то еще? Что ожидается от адресата: ожидается ли, что адресат ответит устно или поведенчески или не ответит вообще?

С лингвистической прагматической точки зрения есть свидетельства того, что одни интерпретации не направлены ни на кого, а другие - к адресату.

Лучше всего это иллюстрируется вторичными междометиями для нецензурной брани. Во-первых, некоторые языки делают лексическое различие между актом ругани и актом ругаться на кого-то.

Например, на голландском языке первое описывается как *vloeken* в то время как последний - *schelden*. Во-вторых, в некоторых языках, таких как английский, разница между некоторыми нецензурными выражениями, имеющими форму, заключается именно в терминах, используются ли они автономно или направлены на кого-то, кто стимул чувства, или адресованный кому-то, кто должен вызвать ситуации и направлен одновременно на стимул ситуации.

Использование междометий было исследовано в различных сферах и различных типах дискурса. В разговоре, как намекает прагматическая классификация, междометия, как и другие частицы дискурса, как правило, действуют в когнитивной и межличностные сферы. Дискурсивные функции междометий включают координацию собеседников (например, когда некоторые из них используются для обозначения того, что собеседники внимательны друг к другу); организация взаимодействия.

Междометия также используется в рекламе и убедительным языком привлекает их внимание, привлекает функции. В литературном дискурсе междометия, как правило, используются для продвижения субъективной точки зрения в сюжете, а также как стилистический прием, как и другие особенности устной речи.

Принимая такую интерактивную перспективу, можно классифицировать междометия как следует.

- (i) Междометия без реального адресата, которые являются автоматическим выражением психические состояния и действия говорящего. Это формы, которые являются «естественным следствием» чувств, желаний и взглядов говорящего, и не обязательно направлен на собеседника.
- (ii) Междометия, направленные на собеседника и требующие от собеседника поведенческой, а не лингвистической реакции.
- (iii) Междометия, используемые собеседником (в роли адресата), чтобы сигнализировать о том, что они следят за разговором или дискурсом, внимательны и участие в продолжающемся разговоре. Такие междометия бывают разных типов. Есть те, которые используются для предоставления положительной обратной связи или обратного канала.
- (iv) Другой класс междометий - это те, которые обычно используются адресат должен ответить на то, что говорит интерактивный участник. В отличие от междометий, которые используются для отслеживания текущего разговора (класс iii), который сами по себе не являются основанием для разговора, а скорее незначительные вклады или побочные сигналы, элементы этого класса составляют само стоят ильный поворот, и ответчик, так сказать, берет на себя слово.
- (v) Междометия, принадлежащие ритуальной паре или множеству, из которых говорящий и адресат может выбрать. С точки зрения того, что делает адресат, можно сказать, что этот класс состоит из тех элементов,

где адресат-ответ говорящему выбирается из пары ритуальной смежности, как в приветствиях.

(vi) Междометия, используемые говорящим (Addressor), чтобы дать метакомментарий во время своего хода - своего рода второстепенный вклад говорящего в сигнал, скажем, проблемы в рецептуре или производстве.

В качестве классификации, основанной на прагматической функции, есть некоторые элементы, которые может принадлежать более чем к одному классу. Предлагаемая здесь прагматическая классификация указывает на совпадение и взаимосвязь между междометиями и другими прагматическими маркерами и высказываниями, связанные с ситуацией, особенно формы, которые могут быть известными как маркеры или частицы дискурса. Фактически, из-за функций, которые междометия служат в дискурсе, широко распространена тенденция рассматривать их как подкатегория дискурса или прагматических частиц, или маркеров.

Список использованной литературы:

1. АМЕКА, Ф. К. (1992a) Interjections: the universal yet neglected part of speech. *Journal of Pragmatics* 18: 101–118.
2. BÜHLER, K. (1934) *Sprachtheorie*. Fischer [Reprinted 1965. Fischer].
3. JAKOBSON, R. (1960) Linguistics and poetics. In T. Sebeok (ed.) *Style in language*: 350–377. MIT Press.
4. MÜLLER, M. (1862) *Lectures on the science of language*. Charles Scribner.
5. NUBLING, D. (2001) Von oh mein Jesus! zu oje! Der Interjektionalisierungspfad von dersekundären zur primären Interjektion. *Deutsche Sprache* 29: 20–45.
6. O'CONNELL, D. C., S. KOWAL & E. J. DILL III (2004) Dialogicality in TV news interviews. *Journal of Pragmatics* 36: 185–205.
7. OLIVIER, C. (2000) L'Interjection Mon Dieu: variabilité sémantique et situations de discours. *Cahiers de praxématique* 34: 161–89.

8. POGGI, I. (1981) *Le interiezioni*. Boringhieri.
9. REISIGL, M. (1997) “Teixl, die Frage hab’ich mir nie gestellt”: Zur diskursiven Multifunktionalität sekundärer Interjektionen. *Wiener Linguistische Gazette* 60–61: 89–112.
10. ROSIER, L. (2000) Interjection, subjectivité, expressivité et discours rapporté à l’écrit: petits effets d’un petit discours. *Cahiers de praxématique* 34: 19–49.
11. SAPIR, E. (1920) *Language*. Harcourt, Brace.
12. SCHELFHOUT, C., P. A. COPPEN & N. OOSTDIJK (2003) Positions of Parentheticals and Interjections: A Corpus-Based Approach. *Linguistics in the Netherlands* 20: 155–66.